

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ МАШҒУЛОТИДА ҲАРАКАТЛИ УЙИНЛАРДАН Фойдаланиш

Холмирзаев Фозил Собиржонович

ТДПУ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429847>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 16-may 2025 yil

KEY WORDS

Ҳаракатли уйин, якка тартибда, кичик гуруҳ, катта гуруҳ, саломатлик, ақлий ривожланиш, миллий уйин, жисмоний тайёргарлик, болалик даври, ўсмирлик, балғат ёши, профессионализм, жисмоний имконият.

ABSTRACT

Муаллиф ўз мақоласида бошланғич синф ўқувчиларига жисмоний (маданият) тарбия машғулотида ҳаракатли уйинлардан самарали фойдаланиш усуллари. Ҳаракатли уйинларни ёш авлоднинг соғлом (организм) ўсишига ижобий таъсири, ўқувчиларнинг ақлий эстетик ва маънавий камолотига ижобий таъсири масалари кўриб чиқилади.

Кириш. Ҳозирги кунда ёш авлод тарбияси, ақлий (интеллектуал даража) илмий етуклик ва жисмоний даражасига эътибор қаратиш натижасида омилкор фарзанд тарбиялаш, камолга етказишда боланинг жисмоний саломатлигига эътибор қаратиш долзараб масаладир.

Ўсиб, улғаётган ёш авлоднинг тарбия тизимида халқ педагогикаси тажрибаларига суянган ҳолда ҳаракатли уйинларни ўтказиш давр талабидир. Зеро, Юсуф Хос Ҳожиб ёмон, ёмонликка ёндошади, яхши, яхшилиқни эса ҳар доим тақдирла, деб бежиз айтмаган. Маълумки, бугунги ахборотлашган даврда турли маълумотларни тайёрлаш ва тарқатишга монелик йўқ.

“Халқаро электроалоқа иттифоқи 1 апрел ҳолатига кўра жаҳонда мобил интернет алоқасидан фойдаланувчилари сони бўйича ўз статистик маълумотларини эълон қилди. Рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳар йили фойдаланувчилар сони 20 фоизга ошиб бормоқда ва 2026-йил охирига қадар жаҳондаги мобил интернет фойдаланувчилари сони 6,8 миллиардга етади. Хусусан, Ўзбекистонда 2025 йилда мобил алоқа фойдаланувчилари сони 28 миллиондан ошган” [1].

Ҳар ким, ўз хоҳиш истаги билан ахборот тайёрлаш билан уни тарқатиш имконияти мавжуд. Мобил алоқа тизимини ривожланиши, нафақат юртимизда балки жаҳон миқёсида долзарб муаммо сифатида намоён бўлмоқда, чунки жамиятда барча ёш тоифасидаги инсонлар ўртасида мобил алоқа хизматлари, турли гаджитларга бўлган эҳтиёж тобора ортиб бормоқда.

“БМТнинг таълим, фан ва маданият бўйича ташкилоти UNESCO бутун дунё бўйлаб мактабларда смартфонлардан фойдаланишни тақиқлашга чақирди. Бу ҳақда ташкилот расмий саҳифасида маълум қилинди. Қайд этилишича, UNESCO бундай қурилмалар ўқувчиларни ўқишдан чалғитиши, уларнинг руҳий саломатлиги ва шахсий

маълумотлари хавфсизлигига оид муаммоларни келтириб чиқариши сабабли шундай хулосага келган" [2].

Шу боисдан жамиятда ёш авлодни соғлом вояга етиши учун аввало бола тарбияси ва камолига ижобий таъсир кўрсатувчи омилларга эътибор қаратиш лозим бўлади. Мазкур соҳада Бельгия, Испания ва Буюк Британияда олиб борилган тадқиқотларга кўра, ўқувчиларга мобил алоқа, телефон ва гаджитлардан фойдаланишга тақиқ қўйилгандан сўнг, нафақат билим кўрсаткичлари самарадорлиги ўсган, балки болалар саломатлигига ижобий таъсир кўрсатиб, касаллика чалиниш камайган, айниқса нисбатан паст ўзлаштирувчи ўқувчиларни ҳар жихатдан кўрсаткичлари яхшиланган.

Чунки, ҳаракатли ўйинлар билан машғул бўлиш туфайли, жисмоний фаолиги ортиб, болаларда турли ҳаракатли уйинларни тўлақонли бажаришга бўлган иштиёқ ортиши сабаб, барча хатти-ҳаракатларни умумлаштириб акс эттиришга уринади. Ўйин болаларни жисмоний сифатларини ўстиришга ёрдам берадиган муҳим воситадир.

Ҳаракатли ўйинлар нафақат жисмоний фаолиятни, балки ижтимоий кўникмаларни ҳам ривожлантириш учун муҳим ҳисобланади. Ўзбекистонда бу борада амалга оширилаётган чора-тадбирлар, айниқса, Президентнинг 2017-йил 7-февралдаги "Ҳаракатлар Стратегияси" фармонида белгилаб берилган вазифалар орқали ҳам янада кенгаймоқда.

Фармонда ёшларни жисмоний тарбия билан шуғулланишга жалб этиш, соғлом турмуш тарзини шакллантириш, ижтимоий кўникмаларини ривожлантириш ва психологик барқарорлигини таъминлаш каби мақсадлар кўзда тутилган. Бу мақсадларга эришиш учун жисмоний тарбия дарсларида ҳаракатли ўйинлар, спорт мусобақалари ва бошқа фаолиятларни ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга.

Ҳаракатли ўйинлар нафақат жисмоний жиҳатдан ривожланишга ёрдам беради, балки болаларнинг ижтимоий кўникмаларини, жамода ишлаш қобилиятини ва рақобатбардош руҳини ҳам оширади. Шунингдек, жисмоний тарбия орқали болалар ўз-ўзини бошқариш, сабр-тоқат ва мақсадга эришиш каби психологик жиҳатларни ҳам ривожлантирадilar.

Шу сабабли, жисмоний тарбия дарслари нафақат соғлом турмуш тарзини шакллантириш, балки ёш авлоднинг тўғри тарбияланиши учун ҳам муҳим платформа ҳисобланади. Бундай ёндашув орқали келажак авлоднинг жисмоний ва руҳий саломатлигини таъминлаш, уларнинг ижтимоий ҳаётда фаол иштирок этишини рағбатлантириш мумкин.

Адабиётлар таҳлили ва методология. Мактабгача ёшдаги болаларда ҳаракатга бўлган қизиқиш юқори даражада бўлиб, шу даврда боланинг шахий қизиқишларидан келиб чиққан ҳола уйнашига рухсат бериш билан уйин давомида мустақил ўз-ўзини назорат қилишга ўргатиш лозим. Болалиқда ҳаракатли ўйинларни турли восита (предмет) ёрдамида бажаришга йўналтириш, бола диққатини ошириб, ўз-ўзини назорат қилиш хусусияти ортиб боради.

"П. Ф. Лесгафт ўзининг жисмоний машқлар системасидаги ўйинларни жисмоний тарбия воситаси сифатида ифодалайди. У ўйин ёрдамида бола ҳаётга тайёрланишини айтади. Ҳаракатли ўйинларни ташкил этиш учун қўйган талабалари ҳозирги даврда ҳам ўз қимматини йўқотган эмас, чунки ҳар бир ўйин ўз олдига аниқ мақсадлар қўйиб, ўтказилаётган ўйинлар қатнашув-чиларнинг куч ва қобилиятига мос келиши, ҳаракатли ўйинлар тизимли тарзда ва мунтазам равишда ўтказиш, иштирокчиларнинг фаол ва мустақил ҳаракат қилиш зарурлигини англаб етади" [3].

Замонаий бола руҳшуносларининг фикрига кўра, ўйин ўз ўзидан вужудга келмайди, бунинг учун маълум бир шарт-шароит мавжуд бўлиши керак: а) боланинг онгида уни ўраб турган олам ва воқелик тўғрисида ҳилма- хил таассуротлардан таркиб топиши; б) турли кўринишдаги восита ва тарбиявий таъсир усуллариининг мавжудлиги; в) боланинг катталар билан тез мулоқотга киришуви; Бу вақтда катталарнинг болага бевосита таъсир кўрсатиш услуби ҳал қилувчи роль ўйнайди.

Таҳлилий асос. Бу каби объектив шарт-шароитнинг мавжудлиги, миллий ҳаракатли ўйинларини ташкил этиш, яратиш учун етарли эмас, бунинг учун бола билан катталар ўртасидаги муносабатни тубдан ўзгартириш лозим. Акс ҳолда болада мустақил хатти – ҳаракатни вужудга келганидан далолат бермайди. Ўтказилган тажриба синов ва кузатишлар натижасига кўра, тўпланган маълумотлар шундан далолат берадики, болаларнинг жисмоний тайёргарлиги ва ривожланиши ижобий таъсир қилиб, тафаккур тарзи, дунёқараш ва жисмоний фаолиги билан уйғун тарзда бола тарбиясига ижобий таъсир қилади. Ҳаракатли ўйинлар, шартли қўйилган мақсадда эришишга қаратилган онгли фаолиятдир.

Ҳаракатли ўйинларни ташкил қилишдан мақсад, нафақат ёш авлод саломатлигини сақлаш балки, келажакда мустақил тарзда баскетбол, волейбол, хоккей ва футбол каби жамоавий ҳаракатли ўйинларга нисбатан қизиқиш уйғотишдир.

Ҳулоса ўрнида. Педагогик кузатишлар натижасига кўра, жисмоний (маданият) тарбия машғулотида мунтазам тарзда ҳаракатли ўйинларни кенг йўлга қўйиш, кун тартибидаги асосий масала болаларни соғломлаштириш ва жисмоний тайёргалик сифатига ижобий таъсир кўрсатиши аниқланган.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 7-февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони
2. Уляева, Л.Г. Самореализация личности спортсмена как субъекта двигательной активности: монография -М. : Онто-Принт, 2014. -141 Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента / В.А. Баро-ненко, Л.А. Рапопорт. - М.: Альфа М, 2023. - 417 с.
3. Епифанова Я.С. Факторы, определяющие отношение студентов к занятиям физической культурой и спортом. Екатеринбург: 2018 - С. 79 - 83.